

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

BAKHRIDDINOVA *Muyassarkhon Rakhimovna*
Toshkent Davlat Yuridik Universiteti
Nemis tili katta o‘qituvchi

NEMIS YURIDIK TERMINLARNING MAVZUIY GURUHLARI

Иқтибос келтириш учун: Bakhriddinova M.R. Nemis yuridik terminlarning mavzuiy guruhlarini // Фундаментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 98-102.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7566707>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek huquq terminlarini o‘rganish, huquq terminologiyasining asosiy xususiyatlari hamda o‘zbek huquq terminlarini shakllantirishning ichki va tashqi imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Maqolada o‘zbekistonlik va xorijlik olimlar, jumladan, huquqshunos va tilshunoslarning fikr-mulohazalari o‘rin olgan. Ularning fikrlarini solishtirgandan so‘ng, muallif o‘z fikrini bildirdi va bir xulosaga kelishga harakat qildi. Ushbu tadqiqot uchun birlamchi va ikkinchi darajali ma‘lumotlar, jumladan ensiklopediyalar, lug‘atlar, dissertatsiyalar, huquqiy hujjatlar, kodekslar va boshqalar ishlatilgan. Asosan, ushbu materiallar yordamida olingan natijani tahlil qilish uchun sifatli usul ishlatilgan. Umuman olganda, bu atamalarning yillar davomida o‘zgarib borishi sabablaridan tashqari, o‘zbek huquqiy atamalarining shakllanishiga ta’sir etuvchi ham ichki, ham tashqi omillarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yuridik terminologiya, atamalar, o‘zbek tili, ichki va tashqi imkoniyatlar, kodekslar, nizomlar, sud amaliyoti, affiks, ta’lim.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается изучение узбекских юридических терминов, основные особенности юридической терминологии и внутренние и внешние возможности образования узбекских юридических терминов. В статье были представлены мнения как узбекских, так и зарубежных ученых, в том числе юристов и лингвистов. Сравнив их мнения, автор затем выразил собственное восприятие, пытаясь прийти к выводу. Для этого исследования использовались первичные и вторичные данные, включая энциклопедии, словари, диссертации, юридические документы, кодексы и другие. В основном использовался качественный метод, чтобы проанализировать полученный результат с помощью этих материалов. В целом он показывает важность как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на формирование узбекских юридических терминов, помимо причин, по которым эти термины менялись с годами.

Ключевые слова: юридическая терминология, термины, узбекский язык, внутренние и внешние возможности, кодексы, нормативные акты, судебная практика, аффикс, образование.

ANNOTATION

This article discusses the study of Uzbek and German legal terms, main features of legal terminology and the internal and external opportunities in the formation of Uzbek legal terms. Indeed, prior to the discussion of these very terms, views of both Uzbek and international scholars including lawyers and linguists were provided. Comparing their opinions, the author then expressed own perceptions in a bid to reach an ample conclusion. For this research primary and secondary data were applied entailing encyclopedias, dictionaries, thesis, legal documents, codes and others. Mostly qualitative method was utilized so as to analyze the gained outcome with the help of these materials. Overall, it shows the importance of both internal and external factors influencing the formation of Uzbek and German legal terms apart from the reasons why these terms have been altered over the years.

Key words: legal terminology, terms, Uzbek and German language, internal & external opportunities, codes, normative acts, jurisprudence, affix, formation.

Tilshunoslikda, xususan, leksikologiyada tilning asosiy lugʻaviy birligi boʻlmish leksenalar bir-biridan ajralgan holda emas, balki oʻzaro bogʻliqlikda, xilma-xil maʼnoviy aloqadorlikda reallik kasb etishi alohida taʼkidlanadi. Ayni shunday holat turli-tuman leksik qatlamlarning qaror topishiga olib kelgan. Shu tufayli bunday leksik qatlamlar muayyan tartibda guruhlantiriladi. Nemis tilida yuridik terminlarini quyidagi tartibda tasniflab chiqish mumkin.

1. Yuridik atamalar shaxsni bildiruvchi leksik birikmalar majmuasidan iborat. Ushbu mavzular guruhini oʻz navbatida yana kichik guruhlarga boʻlish mumkin:

a) yuridik fanlar sohasida faoliyat yurituvchi shaxslarni ifodalovchi atamalar (Begriffe, die im Bereich der Rechtswissenschaft tätige Personen repräsentieren): Rechtsanwalt (advokat), Staatsanwalt (prokuror), Richter (sudya), Vertreter (vakil), Gerichtsvollzieher (sud ijrochisi), Anteilseigner (aksiyador), Generalstaatsanwalt (bosh prokuror), Bürge (kafil), Kriminologe (kriminolog), Finanzier (moliyachi), Notar (notarius), Konvoi (konvoy), Kriminalist (kriminalist), Gerichtssekretär (sud kotibi);

b) Jinoyatchi, noqonuniy shaxslarni bildiruvchi atamalar (Begriffe, die strafbare, illegale Personen bezeichnen): Angeklagter (ayblanuvchi), Schläger (bezori), Eindringling (bosqinchi), Angeklagter (sudlanuvchi), Verbrecher (jinoiyatchi), Unmoralischer (axloqsiz), Bandit (bandit), Plünderer (talonchi), Wilderer (brakoner), Schmuggler (kontrabanda), Drogenabhängiger (giyohvand), Mörder (qotil), Verantwortlicher (masʼul shaxs), Verdächtiger (gumondor).

2. “Jinoyat turlari” maʼnosini anglatuvchi atamalar (Begriffe, die “Arten von Verbrechen” bedeuten): Mord (qotillik), Diebstahl (oʻgʻirlik), Bestechung (poraxoʻrlik), Vergewaltigung (zoʻrlash), Raub (talonchilik), Einschüchterung (qoʻrqitish), Verleumdung (tuhmat), Erpressung (tovlamachilik).

3. “Jinoyat protsessi” atamasini ifodalash uchun ishlatiladigan atamalar (Begriffe, die den Begriff “Strafverfahren” bezeichnen): Verhör (soʻroq), Ermittlung (tergov), Durchsuchung (tintuv), Verurteilung (sudlanganlik), Prozess (sud), Geständnis (iqror), Zeugenaussage (koʻrsatuv).

4. “Sud organlari” atamasini bildiruvchi atamalar (Die Begriffe, die den Begriff “Rechtsorgane” bezeichnen): Gericht (sud), Oberster Gerichtshof (Oliy sud), Volksgericht (xalq sudi), Staatsanwaltschaft (prokuratura), Anwaltskammer (advokatlar hay’ati), Tribunal (tribunal), Polizei (politsiya).

5. “Jazolar” tushunchasini ifodalovchi atamalar (Begriffe, die den Begriff "Rechtsdokumente" darstellen): Gefängnis(qamoqxona), Wachhaus (qorovulxona), Kolonie (koloniya), Zone (zona), Zelle (kamera).

6. “Huquqiy hujjatlar” atamasini tashkil etuvchi atamalar (Begriffe, die den Begriff “Rechtsdokumente” darstellen): Antrag (iltimosnoma), Verfassung (konstitutsiya), Urkunde (dalolatnoma), Vollmacht (ishonchnoma), Anklage (ayblov xulosasi), Weisung (farmoyish), Testament (vasiyatnoma), Satzung (nizom), Vertrag (shartnoma), Quittung (tilxat), Urteil (hukm).

7. “Hukm” (Urteil) atamasini ifodalovchi atamalar (Begriffe, die den Begriff “Urteil” ausdrücken):

a) Freiheitsstrafe (qamoq), Verbannung (surgun), Einweisung in eine Disziplinareinheit (intizomiy qismga tayinlash), Vermögensbeschlagnahme (mulkini musodara qilish), Erschießung (otish), Geldstrafe (jarima);

b) Entlassung (shartli ozod qilish), bedingte Verurteilung (shartli ozod qilish), bedingte Entlassung (shartli ozod qilish), Umwandlung der Strafe in eine mildere (jazoni yengillashtirish), Begnadigung (afv etish), Amnestie (amnistiya).

Huquqshunoslik bir necha sohalardan iborat bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Huquq fanining barcha sohalarida atamalarning ahamiyati beqiyosdir. Yuridik atamalarni ular vakili bo‘lgan predmetga ko‘ra ham guruhlash mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

a) Fuqarolik huquqi masalalariga oid shartlar - natürliche Person (jismoniy shaxs), juristische Person (yuridik shaxs), Unternehmer (tadbirkor), Gläubiger (kreditor), Vormundschaft (vasiylik), Sponsoring (homiyluk), Eigentumsrecht (mulk huquqi), Pfand (garov), Schenkung (hadya), Kommanditgesellschaft (kommandit shirkat), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (mas'uliyati cheklangan jamiyat);

b) Davlat qurilishi va boshqaruv faoliyati bilan bog‘liq atamalar – Staatsrecht (davlat huquqi), Verfassungsrecht (konstitutsiyaviy huquq), öffentliche Behörde (davlat hokimiyati), Staatsgericht (davlat sudi), Gemeindeverbände (shahar birlashmalari), öffentliche Organisationen (jamoat tashkilotlari), Konföderation (konfederatsiya), Ministerium (vazirlik), Ministerium für monopolistische Tätigkeit (monopoliya faoliyati bilan shug‘ullanuvchi vazirlik);

c) jinoiy atamalar (strafrechtliche Begriffe) – Geldstrafe (jarima), Freiheitsstrafe (qamoq jasosi), Drogenabhängigkeit (giyohvandlik), Mord (qotillik), Terrorismus (terrorizm), Erpressung (tovlamachilik), Raub (talonchilik), Spionage (josuslik), Wilderei (brakonerlik);

d) Tadbirkorlik masalalari bilan bog‘liq atamalar (Begriffe im Zusammenhang mit Wirtschaftsfragen) – Wirtschaftsgericht (xo‘jalik sudi), Verfahrensnachfolge (ish yuritishning vorisligi), Staatspflicht (davlat boji), Wirtschaftsvertrag (xo‘jalik shartnomasi), Wirtschaftsgesellschaft (tadbirkorlik jamiyati), Wirtschaftsrecht (tadbirkorlik huquqi);

e) Uy-joy berish bilan bog‘liq shartlar (Bedingungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wohnraum) – Eigentumsrecht (mulk huquqi), Pachtrecht (ijara huquqi), Gemeindefonds (kommunal fond), Anteil (ulush), Lagerschein (Reservierung) (ombor kvitansiyasi (rezervatsiyasi)), Entschädigung (kompensatsiya);

f) Ma'muriy javobgarlik masalasi bilan bog‘liq atamalar (Begriffe im Zusammenhang mit der Frage der Verantwortlichkeit) – Verantwortlichkeit (ma'muriy javobgarlik), Verwaltungsstrafe (ma'muriy jazo), Umweltgutachten (ekologik baholash), Beschlagnahme (musodara qilish), Verwaltungszwang (ma'muriy majburlash);

g) soliqqa oid atamalar (steuerbezogene Begriffe)-Einkommensteuer (daromad solig'i), Steuerobjekt (soliq ob'ekti), Subvention (subsidiya), Rabatt (chegirma), Deklaration (deklaratsiya), Konto – Rechnung (hisob – faktura), Verbrauchssteuer (iste'mol solig'i), Grundsteuer (ko'chmas mulk solig'i), Umweltsteuer (ekologik soliq);

h) mehnat huquqi shartlari (arbeitsrechtliche Begriffe) – Arbeitsvertrag (mehnat shartnomasi), Tarifvertrag (jamoat shartnomasi), Recht auf Beschäftigung (mehnat huquqi), Arbeitsbuch (mehnat daftarchasi), Arbeitgeber (ish beruvchi), Disziplinarstrafe (intizomiy jazo), Arbeitsrecht (mehnat qonuni).

Til va jamiyat taraqqiyoti bilan bog‘liq holda ayrim huquqiy tushunchalar huquqiy tilda grammatik munosabatlarga kirib, muayyan hodisa, narsa, voqelik va hodizalarning holatini bevosita nomlash vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan, ularni quyidagicha guruhlash mumkin:

1) Huquqiy sohadagi shaxslarni ifodalovchi yuridik atamalar: (Rechtsbegriffe, die Personen aus dem Rechtsbereich darstelle) Staatsanwalt (prokuror), Drogenabhängiger (narkoman), Mörder (qotil), Spion (josus), Dieb (o'g'ri), Erpresser (tovlamachi), Erbe (merosxo'r), Ermittler (tergovchi), Richter (sudya), Anwalt (advokat);

2) Huquqiy sohadagi hodisa va jarayonlarni ifodalovchi atamalar (Begriffe, die Ereignisse und Prozesse im Rechtsbereich darstellen): Prozess (sud), Amnestie (amnestiya), Nötigung (majburlash), Beschlagnahme (olib qo'yish), Durchsuchung (tintuv), Berufung (apellyatsiya), Festnahme (hibsga olish), Freilassung (ozod qilish), Verfahren (sud), Verurteilung (sudlash), Untersuchung (tergov), Verhör (so'roq qilish) va boshqalar;

3) Yuridik hujjatlarning nomlarini ifodalovchi yuridik atamalar (Rechtsbegriffe, die die Namen von Rechtsdokumenten darstellen): Haftbefehl (order), Akt (dalolatnoma), Subvention (subsidiya), Zertifikat (sertifikat), Lizenz (litsenziya), Notiz (eslatma), Arbeitsbuch (mehnat daftarchasi), Sanktion (sanksiya), Erklärung (bayonnoma);

4) Huquq bilan bog'liq ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni ifodalovchi atamalar (Begriffe, die gesellschaftspolitische Prozesse im Zusammenhang mit dem Recht darstellen): Vereinbarung (kelishuv), Referendum (referendum), Wahl (saylov), Überwachung (kuzatuv);

5) To'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish (fondlar) masalasi bilan bog'liq vaziyatlarni ifodalovchi atamalar (Begriffe, die Situationen im Zusammenhang mit der Frage der direkten Finanzierung (Fonds) ausdrücken): Geldstrafe (jarima), Steuer

(soliq), Abgabe (yig'im), Rente (pensiya), Unterhalt (aliment), Gehalt (ish haqi), Honorar (gononar), Stipendium (stipendiya), Hilfgelder (grant), Preisgelder (pul mukofoti);

6) Davlat va jazo tizimini belgilovchi atamalar (Begriffe, die den Staat und das Strafsystem definieren): Gefängnis (qamoq), Haft (qamoq), Todesstrafe (o'lim jazosi), Kolonie (koloniya).

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin-ki, yuridik terminlarni muayyan tartibda guruhlantirish orqali uning o'ziga xos jihatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Kasymov, A.(1982). Pharmaceutical terminology in the modern Uzbek language. Abstract of thesis. diss. ... Cand. philol. sciences. Tashkent. P.19.
2. Kasymova, M.Kh. (1985). Structural and systemic features of the legal terminology of the Uzbek language. Abstract of thesis. diss. ... Cand. philological sciences. Tashkent. P.22.
3. Вахриддинова, М. Р. (2016). Эффективные методы предотвращения конфликтов в Высших учебных заведениях.
4. Rahimovna, B. M. (2020). THE LEXICOGRAPHICAL ASPECTS OF LEGAL TERMS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. Oriental Art and Culture, (V).
5. Raximovna, B.M., Farxodovna K.D., Axmedovna, J. N. & Ibragimovich U.B. (2020) VOCABULARY RETENTION IN COGNITIVE THEORY. Journal of Critical Reviews, 7 (2), 402-404. doi:10.31838/jcr.07.02.78.